

IBN SINO TA'LIMOTIDA SABR VA SHUKR MASALASI

Nurova Shoxida Naimovna

Buxoro ZARMED universiteti f.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582140>

Annotasiya

Mazkur maqolada buyuk vatandoshimiz Abu Ali ibn Sinoning ma'naviy merosida shaxs ma'naviy fazilatlarini hamda insonlarni kamolotga olib boruvchi sabr va shukr tushunchalarining tahlili keltirilgan va ular ma'naviyat va ma'rifat terminlari orqali mazmun-mohiyati tahlil etilgan.

Kalit soʻzlar: Abu Ali ibn Sino, ma'naviyat, ma'rifat, sabr, shukr, insonparvarlik, jaholat, ma'naviy yetuklik.

Abu Ali ibn Sino (980-1037) islom tarixida eng ko'p va ulkan ma'naviy meros qoldirgan kam sonli shaxslardan biridir. Ibn Sino islom olamida ilmu fan rivojlangan davrda dunyoga keldi va o'zining noyob asarlari bilan bir necha asrlar davomida o'zidan keyingi olimlar ijodiga ta'sir etib qoldi.

Sharq olimlari, Abu Ali ibn Sinoning zamondoshlari uni «Shayx – ur rais» (ya'ni olimlar boshlig'i) deb atar edilar. Abu Ali ibn Sino turli fan sohalarini bo'yicha, ular nazarida va haqiqatdan ham, ulug' donishmand edi. Abu Ali ibn Sino 980 yil avgust oyining oxirlarida Buxoroga yaqin Afshona qishlog'ida amaldor oilasida dunyoga keladi. Ibn Sinoning asli ismi Xusayn. To'la ismi Abu Ali al-Xusayn ibn Abdulloh al-Xasan ibn Ali ibn Sino (Yevropada Avitsenna). Uning oilasi 985 yili Buxoroga ko'chib keladi. Otasi Abdullox o'z davrining savodxon kishisi bo'lgan vafarzandlariga yaxshi ta'lim berishga intilgan. Ibn Sinoning otasi Ismoililar masxabiga mansub edi. Bu holl ibn Sinoning dunyoviy bilimlarni keng miqyosda o'rganishga imkoniyat yaratib berdi, chunki Ismoililar ta'limoti o'sha davrda ma'lum darajada dunyoviy ilmlarni, tabiatshunoslikni o'rganishga xayrixoxlik bilan qarar edilar. Ibn Sino oilasida Ismoililar ta'limotiga oid turli suxbatlar bo'lib turar, bu esa uning ilmiy qiziqish va tasavvurlarining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatar edi. Ibn Sino nihoyatda iste'dodli, xotirasi o'tkir, zehni bo'lganidan yoshligidanoq o'z davrida ma'lum bo'lgan barcha ilmlarni tez va chuqur egallar edi.

Tarixiy manbalarning xabar berishicha, u 10-13 yoshida mantiq, fiqh, falsafa, matematika, tibbiyot masalalari bilan shug'ullangan. Buxoroda istiqomat qilgan olimlardan Abu Abdullox Notiliy Ibn Sino otasini taklifi bilan unga qadimgi dunyo, xususan, Yunon falsafasi tarixidan va aniq fanlar tarixidan dars bergan ammo tez orada fanlarning asoslarini chuqur o'zlashtira olgan Ibn Sinoga domlolarning xizmati ortiqchalik qiladi va u mustaqil ravishda mutola qilishga kirishadi. Ibn Sino o'z tarjimai holidan yozishicha, qisqa vaqt ichida u tibbiyot ilmini o'zlashtirgan, qadimgi Yunonning mashhur tabiatshunos olimlari Gipokrat va Galeleyning asarlarini qunt bilan mutola qilgan va olgan bilimlarini amalda tadbiiq etish uchun, ayni vaqtda tabiblik bilan shug'ullangan. U Buxoroda 16-17 yoshida mashhur tabib sifatida shuhrat qozonadi, 17 yoshida Samoniylar davlatining boshlig'ini og'ir kasallikdan davolaydi va uning ruxsati bilan Buxorodagi amir kutubxonasidan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Ibn Sino ta'rificha, bu kutubxona o'sha davradagi eng mashhur kutubxonalardan bo'lib, unda bilimning barcha sohalariga oid qimmatbaxo kitoblar mavjud edi.

Abu Ali ibn Sino bizgacha saqlangan tarjimai holida, jumladan shunday deb yozadi. «So`ngra men tabiblik qilish faniga qiziqqa boshladim va unga oid kitoblarni mutolaa qilib boshladim. Tib fani uncha murakkab bo`lmagani uchun uni qisqa muddatga egalladim va hatto eng mashhur tabiblar ham mendan tabiblikni o`rganadigan bo`ldilar. Men kasalliklarni borib ko`rar edim va tabiblik tajribasi tufayli davolashning shunchalik natijasiga erishdimki, uni tasvirlash mushkuldir. Shu paytda men 16 yoshda edim. Shundan so`ng yana 1,5 yil mobaynida fanlar bilan shug`ullandim, mantiqni, falsafani barcha qismlarini o`rgandim. U muddat ichida biror kechasi to`la uxlagan emasman, kunduzlari esa fanlarni o`rganishdan bo`lak biror ish bilan shug`ullanmadim. Uyqum qistagan qisqa damlarda, ko`zim yumulishi bilan uyg`oqligimda meni qiynagan masalani tush ko`rardim va haqiqatdan ham ko`p mushkul fanni muammolar tushumda menga oydinlashardi».

Ibn Sino chindan ham o`zining har bir bayt she`rida insonlarni bilim va ma`rifat o`chog`ini yoqishga har bir masalaga ilmiy, aqliy yondashishga, rostgo`y, vijdonli bo`lishga, fan va madaniyatni egallashga, xullas, insoniylikning eng yaxshi xislatlarini o`zida aks ettirib, mujassamlantirishga va inson degan ulug` nomni yanada yuqori ko`tarishga chaqiradi.

Olim da`vat qilgan yo`liga namuna o`laroq o`z davridagi mavjud fan taraqqiyotining barchasini egallaydi. Bu shu haqda shunday deydi:

*Qaro yer qa`ridan to avji Zuhal,
 Koinot mushkulin barin qildim hal.
 Ko`p mushkul tugunni angladim, yechdim,
 Yechilmay qolgani birgina ajal.*

Ibn Sino o`z fikriga sodiq qolib fanni turli sohalarini egallagan. Juda ko`p aniq har tarmoqlari jilovini o`z qo`liga olgan edi. Lekin olim bilimli, bu sohada katta – katta muvoffaqiyatlariga erishgan bo`lsa ham o`zining bilganini bilishi kerak bo`lgan bilimlar oldida oz deb biladi, hatto o`z bilimlarini bilamagan bilimlarga nisbatan hech narsa emas deb biladi. U odamlarni ilm yo`lidagi qiyinchiliklardan cho`chimaslikka, dadil, sobit qadam bo`lishga undaydi. Odamlarning botiri, deydi Ibn Sino, kelajakdagi ishdan, mushkulotdan qo`rqmaydi. Kamolot hosil qilishdan bosh tortgan kishi odamlarning eng qo`rqog`idir. Ibn Sino she`rlarida yoshlarda otalarcha nasixat qiladi, har bir ishda mulohaza bilan ish yuritishni, o`ziga do`st, sirdosh tanlashda extiyot bo`lishni uqtiradi: «Siringni barchaga aytishdan extiyot bo`l. Chunki muloxazakor degan so`z –ehtiyotkor bo`lish degandan boshqa narsa emas. Agar siringni saqlasang, u seni asiringdir, agar oshkora bo`lsa sen siringning asiri bo`lib qolasan». Shuning uchun insonlarni doimo sabrli bo`lishga chorlab ularni shukronalikka chaqirar edi. O`rta asrlarda din doirasidan tashqari bo`lgan, aqliy-ilmiy mulohazalarni har kim ham ochiq oydin yuritilmasdi, yuritganlar ham nihoyat darajada ehtiyotkorlik bilan din, shariatga zid kelmaydigan qilib, diniy qobiqlarga o`ragan holatdagina elga yoya olar edi, xolos. Ibn Sino yirik mutafakkir bo`lgani uchun uning dunyoqarashi va ilg`or ideallari faqat uning tibbiy fanlarga oid asarlaridagina ifodalanmay, adabiy asarlarda ham o`z aksini topgan. Uning adabiy asarlarida ham insonparvarlik, rostgo`ylik, sabr, shukr, mehr-muhabbat, bir-birovini hurmat qilish, do`stlik kabi bir qator masalalar qamrab olinadi. Undan tashqari, ibn Sinoning bu to`g`rida yozgan ijodida olimning ustalik bilan ish ko`rganini payqash qiyin emas. Hatto uning «Lisson utTayr» va «Xay bin - Yakzon» asarlari bekitma ramz-ishoralar bilan yozilganligi

sababli bu asarlar haqida har xil qarashlar mavjud, goh mistikaga, gox sufizmga va gox idealizmning boshqa turlari bilan bog`lab muloxaza yuritadilar.

Fanlarning mohiyatini, cho`qqisini egallash oson ish emas edi. Buni Ibn Sino e`tirof etadi. Ibn Sino Aristotelning «Metafizika» kitobini qirq marta o`qigan va u yod bo`lib qolgan, ammo mohiyatini tushunmagan. Faqat Abu Nasr Forobiyning

Aristotelning «Metafizika» asariga yozgan sharxini o`qiganidan keyingina unga tushungan. Ibn Sino haqiqiy ensiklopedist olim sifatida o`z davridagi fanlarning deyarli hammasi bilan muvafaqiyatli shug`ullangan va ularga oid ilmiy asarlar yaratgan.

Uning falsafa, mantiq, psixologiya, tabobat, matematika, astronomiya, fizika, ximiya, botanika, zoologiya, geologiya, menerologiya, muzika, badiiy adabiyot va boshqa fanlarga bag`ishlangan ko`plab asarlari bizgacha yetib kelgan. Uning tabobatga oid eng yirik shox asari «Tib qonunlari» 500 yildan ortiq muddat davomida Sharq va G`arb tabiblari uchun asosiy qo`llanma va darslik vazifasini o`tab keladi.

Ibn Sino oddiy musulmon xu borligiga ishonadi. Biroq uning tezisi tamoman ma`rifat tomiga qaratilgan. U, masalaga tor qaramaydi, har bir sohaga chuqur, atroflicha, yondashadi. Dunyodagi odamlarning ishi toat-ibodat qilish, Ro`za tutish va qur`on o`qishdan iborat, deb bilmaydi. Olim, fan va ma`rifat bayrog`ini yuqori ko`tarib chiqqan peshqadam mutafakkir edi. Ma`lumotli bilimdon kishilarni Ibn Sino eng jasoratli kishilar deb hisoblaydi.

Jaholat va qorong`ulikka qarshi kurashib, o`z bilimini oshirishni qaxramonlik deb biladi. «Ko`zi ko`rlar, quyoshni ko`rolmagani kabi, joxillar ham to`g`ri yo`l bayrog`i (ilm)ni ko`rolmaydilar», deb ishongan ulug` mutafakkir: «Men ilmda eng yuqori cho`qqilarga yetmoq istayman. Men u cho`qqilarga yo yetaman, yo o`lim meni tinchitadi», - deb yozgan edi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Ibn Sino insonlarni doimo shukr qilishga chorlaydi. Zero, bizga berilgan har bir narsa, har bir dam bebahodir. Uni asrab, avaylab, qadriga yetish kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курамиз. - Т.:Ўзбекистон, 2017, - Б-145
2. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Тошкент: Ўзбекистон, 2000. – Б. 114.
3. Абдувалиев А.А. Ар-Розий ва Ибн Сино тиббий таълимотининг замонавий артрология учун аҳамияти –Т.: 2007. –Б. 29.
4. Баевского С.И., З.Н.Ворожейкиной. // Низами Арузи Самарканд.Собрание редкостей редкостей или четыре беседы, М., 1963, с. 112.